

Попова А.Д.

ОСОБЕННОСТИ КРЫМСКОЙ ПЕРИОДИКИ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ КАК ИСТОЧНИКА ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань

Аннотация. Исследование изучает особенности крымских периодических изданий как исторического источника по истории повседневности рубежа XIX–XX веков. Автор проанализировал публикации ряда крымских газет («Крым», «Крымский вестник», «Крымский листок», «Ялтинский вестник»). Им выявлено, что крымские газеты имели общие черты с другими провинциальными газетами, но и имелась своя специфика. Сведения о повседневной жизни содержатся в новостных сообщениях, официальных материалах и рекламных объявлениях. Они показывают происшествия, досуговые практики, развитие сферы услуг. Особенностью крымских газет является наличие большого числа материалов, связанных с жизнью курортников и туристов, эти публикации позволяют проследить развитие гостиничного и ресторанного бизнеса, спортивного и экскурсионного движения.

Ключевые слова: Периодическая печать, Крым, повседневная жизнь, исторический источник, экскурсии, досуг.

Abstract. The study examines the features of Crimean periodicals as a historical source on the history of everyday life at the turn of the 19th–20th centuries. The author analyzed the publications of a number of Crimean newspapers (“Crimea”, “Crimean Messenger”, “Crimean Leaflet”, “Yalta Messenger”). They found that Crimean newspapers had common features with other provincial newspapers, but they also stood out in their differences. Information about everyday life is contained in news reports, official materials and advertisements. They show incidents, leisure practices, and the development of the service sector. A special feature of Crimean newspapers is the presence of a large number of materials related to the life of holiday-makers and tourists: the development of the hotel and restaurant business, sports and excursion traffic.

Key words: Periodicals, Crimea, everyday life, historical source, excursions, leisure.

Периодическая печать играет большую роль в изучении повседневной жизни. Бесспорным ее достоинством как источника познания прошлого является оперативность фиксирования происходящих трансформаций. Не менее важным моментом является многоплановость – газеты публикуют самую разнообразную информацию, на их страницах находят отражение событий в политической, экономической, духовной жизни. Поэтому традиционно исследователи особо подчеркивают важное значение газет и журналов при исследовании исторических процессов: «периодическая печать позволяет обогащать исследование новыми фактами, так как содержит большой объем фактической информации самого различного содержания» [1, с. 17]. В том числе этот источник ценится историками, изучающими повседневную жизнь. Особенно интересный материал представляют провинциальные газеты, так как они в меньшей степени были заполнены официальными материалами центральных ведомств. К ним как никогда можно применить тезис о соединении общего и частного: «Специфика периодической печати, как исторического источника, пожалуй, в том, что она ярче других

источников соединяет в себе типическое и индивидуальное. С одной стороны, многие материалы печати: статьи, рецензии, памфлеты и др., необычны, индивидуальны, с другой, являются отражением общего, повторяющегося» [4, с. 79]. В этом плане представляется интересным проанализировать крымские периодические издания в качестве источника по истории повседневности.

На Крымском полуострове на рубеже XIX-XX веков издавался довольно большой ряд местных изданий: «Новый Крым», «Отклики Крыма», «Весь Крым», «Крымский курьер», «Ялтинская справочная газета», «Курортный посредник», «Вестник Юга», «Ялтинский голос» и другие. Для анализа использовались страницы газет «Крым», «Крымский вестник», «Крымский листок», «Ялтинский вестник». Некоторые из них выходили непродолжительный период времени, другие стали долгожителями на рынке прессы. Все эти газеты довольно разнообразны по содержанию. Одни имели коммерческий характер и в первую очередь печатали объявления и рекламу, другие имели политический, общественный или литературный характер. Провинциальные средства информации часто сталкиваются с общей проблемой: отсутствие большого числа информационных поводов. Традиционной рубрикой во многих провинциальных изданиях была «Происшествия». Обывателям сообщалось о преступлениях, несчастных случаях, подброшенных младенцах. В этом плане крымские газеты не были исключениями. Например, номер газеты «Крымский вестник» от 12 мая 1910 года сообщал о неприятной истории, которая случилась с поданным Турции: несколько неизвестных людей заманили его на Малахов курган и отобрали у него 50 рублей. А газета «Крымский листок» сообщила о весьма дерзком мошенничестве: симферопольский мещанин выдавал себя за сотрудника сыскного отделения и вымогал деньги в бакалейных лавках.

Однако писали газеты не только о плохом. Поэтому вниманию читателей представлялась информация даже о незначительных событиях. Например, рязанская газета «Рязанский вестник» активно освещала городскую жизнь. Это же делали и газеты в Енисейской губернии. Заголовки газетных статей отражают ежедневные проблемы, нравы и предпочтения городских жителей: «Мелочи повсе дневной жизни», «Перестройка красноярского вокзала», «Посадка деревьев на городских улицах», «Музей и библиотеки», «Празднование Святой коронации», «Кабакские нравы», «Праздник белого цветка», «Что читает Ачинск?», «О Минусинском музее», «Светотени ачинской жизни» [3, с. 27]. В этом плане крымские газеты мало чем отличались от других провинциальных изданий. Выпуск в местных учебных заведениях, проведение музыкального вечера, собрание какого-либо общества или спортивные состязания – все это получало освещение на страницах газет полуострова. При этом часто события описывались достаточно подробно, с изложением различных деталей, фамилий участников. Например, в номере от 18 января 1905 года газета «Крым» сообщала о проведении состязаний в севастопольском фехтовально-гимнастическом обществе. Издание подробно расписывает ход соревнований, указывает почетных гостей, номинации соревнований и фамилий победителей. Один из июньских номеров «Крымского вестника» рассказывал о проведении выпускных экзаменов в гимназии в Севастополе. Читатель, а следовательно, и исследователь получает возможность узнать не только точное число выпускников, но даже их фамилии. Так в 1910 году мужскую гимназию закончили 8 человек, еще 3 человека сдавали экзамен экстерном, кроме того читатель узнавал, что испытания по латинскому языку для поступления в медицинский институт выдержали господин Чайш и госпожи Кауф, Яновская и Степанова. В женской гимназии 8 классный курс окончили 48 выпускниц. В номере «Крымского вестника» от 25 мая 1910 года нашло отражение работы общества защиты женщин: газета опубликовала заметку, в которой говорилось, что общество желает устроить приют для женщин, которые занимались проституцией и стремятся вырваться из порочного промысла. Один из

номеров газеты «Ялтинский вестник» за 1910 г. описала музыкальный вечер в Кореизе, который состоялся 20 июня в помещении народного дома. Издание перечисляет всех выступивших артистов и целый ряд деталей о ходе вечера типа «исполнителей вызывали несколько раз», «неудобство скамьей для сиденья», «шум от публики, не попавшей в залу».

Крымские газеты, как и другие провинциальные газеты, много места отводили под рекламу и частные объявления. Многие из них типичные и вполне сопоставимы с публикациями в других провинциальных газетах, например, с рязанской газетой. Можно смело сказать, что провинциальная периодика выполняла роль современных социальных сетей. Через объявления в газете продавали ненужные вещи, искали работу, предлагали услуги. В этом плане крымские газеты также пестрят объявлениями типа: «Желаю получить место горничной, имею рекомендации. Согласна в отъезд»; «Инженер-механик репетирует по математике и физике»; «Дача в Бахчисарае с прекрасным видом на город и окрестности. Сухая, солнечная. Сад с лечебным виноградом. Отдается в аренду. Цена весьма умеренная». Некоторые из объявлений имели экзотический вид: «Буду преследовать по закону того, кто снял с ошейника моей собаки породы понтер коричневой масти ярлык, выданный городской управой в уплату сбора» или «Предупреждаю Федора Боровко если он мне не вернет моего фотографического аппарата, то я об этом заявляю судебным властям».

Подобные объявления встречаются и в других провинциальных изданиях. Для сравнения можно использовать, например, провинциальную газету «Рязанский вестник». Газеты этого издания тоже щедро наполнены рекламными объявлениями. Реклама – один из очень информативных массовых источников: «Имея в виду рекламу, как разновидность массового источника, совершенно очевидно, что реклама предлагала именно те товары и услуги, которые удовлетворяли нужды населения и запросы времени. В этой связи реклама также отображает морально-этические нормы общества, уровень культуры и её особенности, а также тенденции развития» [1, с. 74]. Читателям газет начала XX в. предлагались рекламные объявления, предлагающие самый широкий круг товаров – рекламировали одежду, продукты питания, книги, модные журналы. Особо ценными являются объявления, которые предлагают новые для своего времени товары. Например, довольно часто реклама в газетах предлагала купить граммофоны, пластинки, фотоаппараты, велосипеды. Недостаток рекламы как источника является частое отсутствие указания цены на предлагаемые товары. В рекламе далеко не всегда указывается стоимость товара, часто потенциального покупателя только убеждают, что «цены вас приятно удивят». О диапазоне этого удивления можно только догадываться. Хотя бывают и исключения. Например, газета «Крым» от 13 февраля 1904 года поместила рекламу магазина дамской одежды. И там можно узнать, что «роскошную зимнюю пелерину-ротонду» можно купить за 16 рублей. Другой номер этой же газеты поместил рекламу книжного магазина, из которой можно узнать, что приобретение книг было не дешевым делом: например, сказки братьев Гримма можно было купить за 4 рубля. А знаменитые «Записки институтки» Чарской стоили 3 рубля. Зато роман Ф. Купера «Зверобой» можно было купить всего за 1 рубль. И именно «Крымский вестник» от 5 мая 1910 года дает возможность узнать, что цена на пластинки стартовала от 65 копеек. Также газетная реклама позволяет проследить процесс формирования рынка данных товаров. Можно сравнить две рекламы, предлагающих стать счастливыми обладателями велосипедов, размещенных в газетах «Крымский вестник» и «Рязанские вестник». Оба издания используют женский образ, в обеих рекламах на велосипеде едут именно представительницы прекрасного пола. Образ современной красивой уверенной владелицы велосипеда должен был вызывать желание последовать ее примеру и приобрести новинку. Однако в Рязани эту рекламу модного транспортного средства выложил магазин музыкальных товаров, в

Симферополе же газета предлагается обратиться в оружейно-посудный магазин. То есть обе рекламы свидетельствуют, что специализированных магазинов спортивных товаров еще не существовало и модную новинку предлагали те продавцы, которые первыми сообразили, что этот товар будет иметь спрос.

Однако в содержании рекламных объявлений в крымских газетах отражается повседневность курортных городов. Часто даются объявления гостиниц и ресторанов. Некоторые рекламные объявления гостиниц позволяют не просто установить названия отелей, но даже узнать стоимость их услуг. Так благодаря номеру от от 26 февраля 1904 года газеты «Крым» мы можем узнать, что симферопольская гостиница «Бристоль» предлагает свои номера стоимостью от 60 копеек до 5 рублей. А севастопольская гостиница с таким же названием на проспекте Нахимова установила диапазон цен для своих номеров от 1 рубля до 5 рублей. Ялтинская гостиница «Морская» тоже установила минимальную цену в 1 рубль, но если проживать в ней месяц, то можно было заплатить всего 20 рублей. Более того, газеты публиковали списки заселившихся новых постояльцев и списки покинувших гостиницу. Не менее интересны объявления некоторых ресторанов и столовых: они показывают некоторые блюда, которые для отдыхающих были экзотическими. Например, в качестве особо желаемого блюда предлагают шашлыки и чебуреки. И мы даже можем узнать цену этих деликатесов. Например, «Ялтинский вестник» от 7 мая 1910 г. рекламирует столовую на улице Бульварной. Потенциальных клиентов заверяют, что кухня не хуже, чем в лучшем ресторане. И мы можем узнать за сколько можно насладиться этой услугой: обед из 2-х блюд стоил 30 копеек, из 3-х 45 копеек, из 4 – 60 копеек. Шашлыки предлагались за 40 копеек порция, чебуреки 30 за порцию. А вот газета «Крымский вестник» от 12 января 1905 г. рекламировало услуги кафе «Ланжерон» в Севастополе и там шашлыки предлагались за 50 копеек 10 штук. Правда остается только предполагать, что имелось в виду под термином «штука» - 10 кусочков мяса или целый шампур? Подобные объявления имеют очень большую ценность при анализе степени доступности туристических услуг, позволяет определить представителям каких социальных слоев были доступны поездки отдых на море в данный исторический период.

Некоторые рекламные объявления помогают узнать о досуге отдыхающих. Есть реклама, предлагающая купить купальные принадлежности. В совокупности с официальным объявлением городских властей города Севастополя об открытии пляжей в Артиллерийской бухте и у Приморского бульвара это показывает, что купание в море уже тогда было любимым делом севастопольцев и отдыхающих. Реклама в крымских газетах позволяет узнать и о том, что курортники изучаемого периода могла, так же как и современные, проводить время на экскурсиях. На последней странице номера газеты «Крымский вестник» от 25 мая 1910 года опубликовано предложение Крымского горного клуба съездить на экскурсию. Предлагалось несколько экскурсий с разной стоимостью. Также как и сейчас экскурсантов приглашали поехать на Фиолент, в Байдары, в Форос, в Ялту. На Фиолент экскурсия была однодневная, в Байдары и Форос – двухдневная, в Ялту – четырехдневная. Стоимость варьировалась ее продолжительностью, так однодневная экскурсия стоила 1 рубль 25 копеек, четырехдневная – 6 рублей 50 копеек.

Среди рекламных объявлений встречаются официальные сообщения также имеющие большой интерес для исследователя, например, расписание движения транспорта, прежде всего поездов по железной дороге. Расписание движения поездов публиковали многие провинциальные газеты, в том числе и, например, «Рязанский вестник». И мы можем узнать, сколько требовалось времени, чтобы доехать из одного города в другой. Так, поезд из Севастополя уходил в 6 часов вечера и примерно в это же время прибывал на следующий день в Курск. Публикации в «Крымском вестнике» отмечают проникновение еще одного вида транспорта в

жизнь людей – автомобилей. Обновление сообщает, что по Ялте будут курсировать два автомобиля: от набережной до Александровского парка. Стоимость поездки составляла 10 рублей в час при 4 седоках. Эта же газета на своих страницах зафиксировала работу уникального транспортного средства – «водного такси», то есть лодок или как их называли в Севастополе – яликов. В номере от 9 июня 1910 г. сообщала тарифы на услуги этого средства передвижения: так с Графской пристани до Херсонеса или в Инкерман можно было добраться на ялике за 12 копеек. Хотя те же рекламные объявления рассказывают и об альтернативном способе добраться от Графской пристани в Инкерман: Севастопольское городское пароходство совершало 4 рейса парохода в сутки, стоимость проезда была 10 копеек.

На страницах крымских газет находят отражение некоторые особенности местной повседневной жизни. Например, в 1910 году в Крыму имела места эпидемия холеры. Газеты не только давали рекомендации о способах профилактики заболевания, но даже публиковали статистику заболеваний и смертности. Газета «Крымский листок» 30 мая 1910 г. опубликовала в специальном приложении распоряжении Севастопольского градоначальства о мерах по профилактике распространения холеры. В нем указывался целый ряд мер, указаний, адресованных как частным лицам, так и владельцам гостиниц, ресторанам. Еще одной спецификой повседневной жизни Крыма является разнообразная религиозная жизнь, что также получило отражение на страницах газеты. Только крымские газеты могли поведать о проведении караимского съезда. Газета «Крымский вестник» от 21 мая 1910 г. поместила информацию о съезде караимов, который состоялся в Евпатории. Благодаря газете мы узнаем круг обсуждаемых вопросов: уточнение правил отправления некоторых религиозных обрядов, о мерах по нравственному воспитанию подрастающего поколения, о состоянии кенас в Чуфут-Кале, о преобразовании караимского училища в прогимназию. Это не просто показывает работу съезда как такового, но и повседневную жизнь караимского народа на тот исторический период. А благодарственное письмо от женской школы благотворительного еврейского общества в адрес городской управы за представление катера для поездки учащихся в Инкерман показывает жизнь еврейской общины Севастополя.

Не только рекламные объявления, но публикация текущей хроники показывает развитие экскурсионного движения. Их синтез показывает, что распространенной практикой становятся учебные экскурсии. Так, из новостных сообщений крымских газет становится известно, что на полуостров приезжали на экскурсию студентки Петербургского медицинского института. Неоднократно встречаются сообщения, что учащиеся того или иного учебного заведения приехали в Ялту или Севастополь на экскурсию. Эти публикации показывают бытовые условия, которые были у учащихся-экскурсантов. Несмотря на большое количество гостиниц, экскурсанты порой удовлетворялись весьма скромными условиями. Например, неоднократно сообщалось, что экскурсанты ночевали в здании школы, так как проживать в гостинице было дорого.

Таким образом, как и другие провинциальные газеты, крымские издания содержат много полезной информации для историка, изучающего повседневность. Официальные публикации, новостные сообщения и рекламные объявления содержат информацию самого различного плана: виды продаваемых товаров и предлагаемых услуг и цены на них, развитие транспорта, деятельность религиозных, общественных и спортивных организаций, учебных заведений. Содержание крымских газет во многом похоже с содержанием других провинциальных газет. Однако они имеют и свои особенности: в них отражается специфика региона как морского курорта. Новостные публикации и рекламные объявления позволяют узнать о стоимости проживания в гостиницах, обедов в ресторанах и столовых, направлениях экскурси-

онных поездок. Поэтому изучение крымских изданий будет полезно для исследователей, изучающих развитие туристической отрасли и курортного движения.

Источники и литература

1. Илива М.Н. Реклама как исторический источник // Причерноморье. История, политика, культура. Серия Б: Новая и новейшая история. 2020. № XXX (XIV). С. 72–76.
2. Кежугин А.Н. Специфика медицинской периодики рубежа XIX–XX вв. как исторического источника изучения социальных болезней российского общества // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 4 (12). С. 16–25.
3. Кискидосова Т.А. Некоторые стороны жизни городского населения Енисейской губернии в конце XIX – начале XX вв. (по материалам периодической печати) // Вестник Хакасского государственного университета им Н.Ф. Катанова. 2012. № 2. С. 26–30.